

Trzy oblicza szczura w grze fabularnej *Neuroshima*

Damian Olszewski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

ORCID: 0000-0002-2264-1373

Abstract

Three faces of rats in the role-playing game “Neuroshima”

Damian Olszewski proposes in the chapter *Three faces of the rat in the role-playing game «Neuroshima»* a literary analysis of the officially published materials for the role-playing game *Neuroshima*. The there set events depict the world after the apocalypse, in the course of the ongoing war between humanity and the rebellious artificial intelligence machines called Moloch. The aim of the analysis is to show which creatures are nicknamed „rats” and what is the origin of this phenomenon. In the game, this name is given to as many as three types of creatures: people rejected by society, mutants of the city of Sharrash and some rodents (including mutants). It is intriguing that the player can choose to play with a character who will represent (among others) one of the first two factions. Therefore, it is assumed that the comparison of a human and a mutant to an animal has different reasons, although the purpose of the procedure is the same. Moreover, determining who in textbooks using fictionalized narratives portrays different rats in a particular way is also crucial

Damian Olszewski, mgr; absolwent filologii niderlandzkiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie (KUL); doktorant w Szkole Doktorskiej KUL; autor artykułu *Nederlandse Fantastische Literatuur in het Pools Vertaald*; współautor *Two Worlds, One Story. The Comparison of the Storytelling Process in Surinamese Fairy Tales and in Improvisational Theatre*; tłumacz *Podróży powietrznej* Willema Bilderdijka, członek-kandydat Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury; zajmuje się literaturą fantastyczną krajów niderlandzkojęzycznych, literaturą oralną Surinamu, obrazem zwierząt we współczesnej prozie niderlandzkiej.

damian.olszewski@kul.pl

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

to understanding the naming of a nickname. This is because the recipient (consciously or not) reads the passages of the textbook in which an undefined, objective narrative instance speaks in one way, and in an other way, when he is dealing with a subjective narrator-focalizer present in examples of scenarios. Therefore, the analysis uses two research tools. The first of these are the postulates of the close reading trend, thanks to which the similarities in various additional materials are indicated. The second is the narratological hints by Mieke Bal, helping to establish the types of narrators and their influence on the focalisation of specific characters presented in the textbooks. The predicted results are intended to show who the person called „the Rat” really is, and how to understand the post-apocalyptic community in analogy to the world we observe today, especially in the context of the threat of war.

Keywords: Neuroshima, post apocalypse, rat, rejection, role-playing game

Wprowadzenie

Gra fabularna *Neuroshima* autorstwa Ignacego Trzewiczka, Marcina Blachy, Michała Oracza i Marcina Baryłki oferuje rozbudowany świat postapokaliptyczny inspirowany szeroko rozumianą popkulturą (Trzewiczek, Blacha, Oracz & Baryłka 2021: 20-27). Czerpie z filmów, seriali, książek i legend miejskich skupionych zwłaszcza na tematyce wojennej i postapokaliptycznej. Gracze rozpoczynający przygodę w świecie *Neuroshimy* mogą wcielić się w bohaterów, odkrywców i wojowników. Zaskakujące jest przy tym to, iż jedną z grywalnych postaci jest Szczur: bękart, tułacz, bezdomny, osoba pozbawiona woli przetrwania. Nie jest to wszakże jedyna istota, która w *Neuroshimie* nazywana jest „szczurem”.

W grze wyróżniamy trzy główne ich grupy: zwierzęta, ludzi i mutantów. Jeżeli zatem dzielą wspólną nazwę, warto byłoby przyjrzeć się, co jest przyczyną jej nadania, kto to robi, oraz co sprawia, że człowiek zostaje zrównany z chaosem przyrody w, *nomen omen*, fikcyjnym świecie antagonizującym ludzkość (oraz jej kulturę) i przyrodę. Jeżeli bowiem z jednej strony człowiek jest nazwany szczurem, z drugiej zaś nadal pozostaje częścią społeczności własnego gatunku, sugeruje to przeciwstawianie nie tylko istoty ludzkiej i natury, ale także – w związku z różnymi postawami względem życia w zniszczonym wojną świecie – dysonansów zachodzących między różnymi grupami.

Metodologia i materiał

Podręczniki do *Neuroshimy* charakteryzują się fabularyzowanym opisem świata, Profesji (w utworach źródłowych umyślnie zapisywane wielką literą) postaci i innych elementów wpływających na kreowanie bohaterów lub wydarzeń. Rozbudowane fragmenty (nie licząc kwestii technicznych, a więc mechaniki gry)

przekazane są w formie gawęd przez fikcyjne postacie biorące udział w przygodach w postapokaliptycznym świecie. W związku z tym utwory te z łatwością poddają się analizie literaturoznawczej. Aby ustalić zatem jednoznacznie cechy rozróżniające i jednoczące wszystkie „szczury” *Neuroshimy*, wskazując przy tym na genezę tego zjawiska, sugeruje się wykorzystanie wskazówek badawczych nurtu *close reading*. Uważna lektura tekstu może doprowadzić bowiem jednocześnie do dwóch typów wniosków: wskazania tych elementów opowieści, które są spójne i pokazują (świadomie lub nie) konkretne podejście do danych typów postaci, oraz do zobrazowania pewnych precedensowych *passusów* zaburzających tę spójność (Cieślak-Sokołowski 2017: 39; 40; 45). *Neuroshima* posiada, jak wspomniano, wielu autorów, z czego nie każdy z nich brał równy udział w pracach nad materiałami.

Mając na uwadze, iż podręcznik do gry fabularnej jako utwór narracyjny przedstawia konkretnych bohaterów opowiadających o realiach świata, a zatem o wszystkich szczurach, należy zastanowić się także, czy istnieje zależność między przedstawianymi informacjami a tym, kto je czytelnikowi przedstawia. Wiedza postaci zamkniętych w wykreowanym fikcyjnym świecie jest bowiem skończona, zależna także od ich fokalizacji, emocjonalności, pobudek itd. (Bal 2012: 146-154). Same wskazówki zawarte w postulatatach *close reading* mogą być niewystarczające jako metoda pracy. Sugeruje się zatem wykorzystanie także wybranych fragmentów wskazówek narratologicznych Mieke Bal, w szczególności tych związanych z różnymi perspektywami narracyjnymi (Bal 2012), aby za ich pomocą obserwować również typy narracji wpływające na przedstawienie różnych szczurów w konkretny sposób.

O ile postulaty nurtu *close reading* są raczej znane lub proste w dedukcyjnym rozumieniu (uważna lektura tekstu z poświęceniem szczególnej uwagi powtarzającym się schematom), tak kwestie narratologiczne Bal mogą być mniej powszechne. Przytaczając zatem najważniejsze uwagi, które wykorzystane zostaną na potrzeby poniższej analizy: Bal wskazuje, iż instancja narracyjna w utworze fabularnym może mieć dwojakie pochodzenie. Mówimy o Narratorze Zewnętrznym (w skrócie: NZ) oraz Narratorze Postaci (NP). Jak sugerują już same nazwy, pierwszy z narratorów stoi całkowicie poza tekstem, obserwuje go w sposób (teoretycznie) obiektywny (Bal 2012: 50). Drugi typ narratora jest jedną z postaci występujących w utworze, przy czym nie musi być on bohaterem opowieści (Bal 2012: 49-57). Ponadto Bal wskazuje na fakt, iż każdy narrator może przyjąć fokalizację różnych agensów istniejących w tekście lub poza nim. Tak też, analogicznie, w utworach występuje Fokalizacja Zewnętrzna (FZ) i Fokalizacja Postaci (FP). Najkrócej mówiąc – FZ zakłada opisanie wydarzeń z perspektywy instancji stojącej poza światem przedstawionym, ponownie obiektywizując przedstawiane wydarzenia (Bal 2012: 153; 154), gdy FP zawsze zależna jest od wiedzy, zmysłów i emocji

danych postaci (Bal 2012: 153-165). Do tego w przypadku FP może być także mowa o percypowalności (-p) lub niepercypowalności (-np) focalizacji, to jest czy perspektywa danej postaci w narracji skupia się na przedstawieniu wyłącznie tego, co zmysłowe, na przykład wzrok (-p) (Bal 2012: 162-165), czy stanowi ukazanie myśli i emocji w inny sposób niż przez werbalizowany dialog bądź monolog (-np) (Bal 2012: 162-165). Wskazywane z pomocą tych terminów różne typy narracji umożliwiają zrozumienie, skąd wynika dane przedstawienie konkretnej postaci, miejsca, zjawiska, zwłaszcza gdy w utworze narracja pochodzi od wielu agensów narracyjnych.

Jako materiał badawczy sugeruje się wykorzystanie wszystkich oficjalnie publikowanych materiałów związanych z grą fabularną. Korpus składa się zatem z podręcznika głównego (w najnowszej edycji *Rok Molocha*) (Trzewiczek, Blacha, Oracz & Baryłka 2021) oraz wyboru z dwudziestu jeden dodatków – zeszytów różnej objętości. W tym miejscu należy dodać zastrzeżenie, iż nie wszystkie z nich w ramach analizy postaci szczurów będą rzeczywiście skutecznym materiałem badawczym. Naturalnie nie każdy z zeszytów uwagę poświęca się szczurom, stanowiącym, co należy zaznaczyć, jedynie fragment obszernego świata Neuroshimy. Poza tym w ramach korpusu wykorzystane zostaną także dwa zbiory opowiadań: *Czerwone oko* (Oracz & Szyma 2007) oraz *Neuroshima. Najlepsze teksty z magazynu „Gwiezdny Pirat”* (Szyma 2021). Porównanie *passusów* z tych źródeł z pewnością pozwoli na zaprezentowanie różnic i podobieństw zachodzących między wszystkimi istotami nazywanymi „szczurami”.

Szczur – postać

Punktem wyjścia niech będzie zatem kwestia prawdopodobnie najbardziej skomplikowana, czyli ustalenie tego, kim jest wspomniany na początku artykułu Szczur jako postać grywalna. Zazwyczaj gdy mówi się o tym rodzaju szczura, wyróżnia się go zapisując nazwę wielką literą, jednak nie jest to regułą dla wszystkich materiałów. W dodatku *Nowy Jork* przykładowo nazwa ta zapisywana jest przez jednego z NPFP małą literą (Szyma & Doraczyński 2011: 100). Na potrzeby analizy stosowany będzie systematyczny wyróżniający się zapis sugerowany w głównym podręczniku. Tam bowiem po raz pierwszy mamy styczność z opisem tego, kim jest Szczur. Bliżej niezidentyfikowany NP przeprowadza czytelnika-gracza przez proces tworzenia postaci. Niejednokrotnie zwraca się przy tym do odbiorcy, komentując możliwe wybory i podpowiadając skuteczne powiązania (Trzewiczek, Blacha, Oracz & Baryłka 2021: 40-129). Próbuje się także składać oferty wpływające na ilość punktów, cech i innych elementów w trakcie tworzenia postaci, powołując na swój autorytet w sztuce przetrwania w zniszczonym apokalipsą świecie (Trzewiczek,

Blacha, Oracz & Baryłka 2021: 42). Co ciekawe, gdy czytelnik-gracz zostaje postawiony przed wyborem Profesji (czyli między innymi Szczura), może się on zapoznać z opisem sposobu odgrywania danego typu postaci, a zatem i wyznaczników życia oraz wartości, które ona reprezentuje

W momencie gdy docieramy do przedstawienia Profesji Szczura, narracja zmienia się. Nadal mamy do czynienia z NP, jednak nie jest to już wcześniej obecny ekspert, tylko jeden ze Szczurów, opowiadający o sobie ze swojej perspektywy (NP2FP2). Czytamy:

Podobno dawniej szczura nazywano kloszardem. Dziwne. Co to jest kloszard? Niby ja? Jaki tam ze mnie kloszard, ot prosty człowiek jestem, zwyczajnie. Mieszkam w norze, w ruinach jednego z budynków w miasteczku, żyję ze zbieractwa, jem co znajdę lub upoluję, ubieram się w to co ciepłe, do fryzjera nie chodzę (Trzewiczek, Blacha, Oracz & Baryłka 2021: 66).

Przed wszystkim zwracamy uwagę na pierwsze cechy charakterystyczne. Szczur pozornie przypominać ma kloszarda, jednak w świecie po apokalipsie słowo to, przynajmniej w percepcji Szczura, jest zupełnie obce, traci znaną nam dzisiaj wartość semantyczną. Przyjmujemy jednak, iż będzie on nosił podobne cechy zewnętrzne i wewnętrzne – jest brudny, nieogolony, nieobstrzyżony, korzysta ze starych ubrań, nie zbiera także majątku (lub nie potrafi tego zrobić) (Trzewiczek, Blacha, Oracz & Baryłka 2021: 66). I to potwierdzają także kolejne fragmenty tekstu. W focalizacji NP2 to, jak żyje Szczur, jest normalnością. Postacie zachowujące się jak Szczur, innego trybu życia też nie znają. Są w stanie przetrwać tylko na podstawie tego, co uda im się znaleźć lub otrzymać.

Szczurom nie potrzeba wiele do przeżycia, ale w tym wszystkim tkwi też pewna motywacja. Przedstawiciele tej grupy brzydzą się bowiem bronią i walką (Trzewiczek, Blacha, Oracz & Baryłka 2021: 66), a jedyną ich motywacją do zbieractwa i interakcji z innymi istotami jest wola przetrwania. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż nie jest to taki sam typ woli przetrwania, co u Gladiatora czy Handlarza¹, u których to potrzeba przygody jest bazą do podejmowania akcji. U Szczura nie liczy się nic prócz samego przetrwania – niezależnie od warunków, niezależnie od jakości tego życia. Kluczowe jest jedynie to, aby nie krzywdzić bez potrzeby. Ta filozofia sprawia, że czasy, w których żyją, jak twierdzi NP2, nie są wcale trudne (Trzewiczek, Blacha, Oracz & Baryłka 2021: 66).

Odzwierciedlone zostaje to w podstawowych Cechach Szczura (gracz, tworząc postać, wybiera jedną z nich). W przypadku wyboru Cechy „A co

¹ Kolejne Profesje występujące w grze.

mi tam” uzyskuje on znaczną odporność na choroby i zatrucia, aby pomóc w przetrwaniu postaci, która posila się zepsutym jedzeniem lub przebywa wśród chorych i odrzuconych istot o wiele częściej niż inni (Trzewiczek, Blacha, Oracz & Baryłka 2021: 66). Gdy jednak gracz zdecyduje się być „Szarym”, staje się niezauważalny w otoczeniu dla niego charakterystycznym – nikt nie chce z nim rozmawiać, ale i nikt przez to nie będzie chciał mu zagrozić (Trzewiczek, Blacha, Oracz & Baryłka 2021: 66). Jest to kolejny mechanizm służący przetrwaniu w świecie po apokalipsie. Co ważne jednak, „niewidzialność” ta skuteczna jest tylko w sytuacji spotkania z człowiekiem – zwierzęta nadal widzą w Szczurze potencjalną ofiarę.

Można zatem założyć, iż niezauważanie Szczura jest reakcją społeczną, nie zaś nabraną cechą adaptacyjną pracy organizmu, jak w przypadku pierwszej Cechy. Tworzy to zatem przesłankę, iż fakt, jaką relację Szczur ma z innymi ludźmi, jest wynikiem konwenansów społecznych. Łatwo porównać to do sytuacji bezdomnych i potrzebujących, których wiele osób mija na ulicy, nie zauważając ich lub decydując się zignorować. Podobnie działa to w przypadku Szczura. Co ważne, opisy obydwu Cech przedstawiane są już nie przez NP2, lecz przez inną postać, prawdopodobnie ponownie przez NP1 (Trzewiczek, Blacha, Oracz & Baryłka 2021: 66). Sam Szczur nigdzie w podręczniku głównym nie nazywa siebie w taki sposób. Określenie „Szczur” zostaje zatem nadane przez pozostałe postacie istniejące w uniwersum, co potwierdza tylko założenie, iż i miano, i status społeczny są wynikiem ustalonej (z nieokreślonej przyczyny) kultury świata *Neuroshimy*.

W materiałach dodatkowych napotykamy spójne dopełnienie obrazu Szczura: ze względu na swój wygląd i status społeczny rzadko wpuszczany jest do lokali, nie walczy, choć potrafi sprawnie uciekać od niebezpieczeństw, niełatwo mu handlować z innymi, potrafi długo wytrzymać bez jedzenia lub wody, nie dotyczą go problemy związane z tym, czy coś jest jeszcze/ już jadalne. Często wśród Szczurów pojawiają się nałogi: papierosy, alkohol, narkotyki, w tym także tajemnicze Tornado (specyfik przywołujący wizje świata przed apokalipsy).

W kilku podręcznikach poświęcono więcej uwagi kwestiom społecznym i niuansom „odgrywania” Szczura. W *Ruinach* czytamy chociażby, że najważniejszym wyznacznikiem Szczura jest jego charakter. NPFPP jako przykład podaje sytuację upokarzania drugiego człowieka – okradania go, bicia, obrażania itd. Każda postać poza Szczurem w końcu zareagowałaby, obroniła się. Przeciwnik natrafiłby na cechę lub przedmiot, który doprowadziłby do konfliktu. W przypadku Szczura nie ma takiej rzeczy – zniesie każdą formę upodlenia tak długo, jak przeciwnik się nie znudzi (Szyma, Trzewiczek & Oracz 2010: 61). Dlatego też dla wielu postaci Szczur nie jest atrakcyjną osobą do podejmowania kontaktu. Zaatakowanie go nie

daje żadnej szansy na odebranie mu ciekawego przedmiotu (bo takiego Szczur fizycznie nie będzie posiadać), pobicie go nie przyniesie też satysfakcji z wygranej, bo będzie to zwycięstwo nad człowiekiem i tak już upadłym w perspektywie innych Profesji.

Z tej właśnie przyczyny Szczury są tak często całkowicie ignorowane przez resztę społeczeństwa – nie pobiera się od nich myta na przejściach między miastami, gdy tułają się za jakąś grupą, traktuje się ich prędzej jak zwierzęta, którym czasem można rzucić ochłap podczas podróży, tak długo, jak nikomu nie przeszkadzają (Szyma, Trzewiczek & Oracz 2010: 27-30). Częściej jednak Szczur spodziewa się agresji ze strony kogoś nienależącego do jego grupy społecznej. Jak wynika bowiem z historii opisywanej przez nieokreślonego NPFP w dodatku *Krew i Rdza*, napotkany przez drużynę Szczur oczekiwał pobicia lub nawet śmierci, a niespodziewany podarek od jednego z członków zespołu wszystkie postacie obecne w scenie odebrały z niemalym zaskoczeniem (Blacha, Oracz & Trzewiczek 2004: 86). To pokazuje, że zgoda na pewne konwenanse społeczne jest obustronna. Szczury akceptują swój los, wiedzą, co może je czekać. Czerpią też z okazji, gdy tabu pomocy Szczurom zostaje przełamane. Inni bohaterowie natomiast podchodzą do nich z wpojona rezerwą lub nawet obrzydzeniem.

Mimo powyższego narrator opowiadający o Szczurach w *Ruinach* określa go mianem człowieka. Inaczej jednak niż w głównym podręczniku, mamy do czynienia z NP2FP2, który (stale w liczbie mnogiej) identyfikuje się z byciem Szczurem (Szyma, Trzewiczek & Oracz 2004: 26-32). I tam już postać-Szczur nie dziwi się danemu mu przydomkowi, akceptuje swoją pozycję społeczną. W podobny sposób jak w podręczniku głównym narrator jest przewodnikiem po postapokaliptycznym świecie. W podstawowym materiale postać wprowadzająca nas w realia musiała być możliwie neutralna, reprezentująca dowolnego bohatera. Rozpoznajemy go jako swoistego *everymana*, któremu czytelnik ufa, że nie zostanie zwiedziony. Przez to NP1FP1 wydaje się momentami na tyle obiektywny w ramach zawieszenia niewiary odbiorcy, że ten utożsamia go z NZFZ.

We fragmencie *Ruin* poświęconym Szczurom narrator zmienia się całkowicie. Został dobrany tak, aby stanowił postać *everymana* dla graczy, którzy chcieliby rozpocząć przygodę jako Szczur. Stąd też i focalizacja tej postaci-narratora przedstawia życie Szczura w nieco innym świetle. Obiektywnie opis jest spójny z tym z podręcznika głównego. Zmienia się jedynie warstwa emocjonalna. Czytelnik otrzymuje pogłębiony opis tego, jak żyje Szczur – jego motywacje, codzienne sytuacje, sposób zarabiania itd. (Szyma, Trzewiczek & Oracz 2004: 25-32). Dzięki temu poszukujący informacji na temat konkretnie tej Profesji łatwiej zawiesza niewiarę, zawierając autorytetom i ich doświadczeniom.

„Szczur” jest tylko przydomkiem, kategoryzującą funkcją społeczną, względem której Szczury nie są w stanie wyrazić sprzeciwu, inaczej mogłoby to rodzić konflikt. Szczury to pacyfiści, nieprzystosowani do postapokaliptycznego świata, w którym to szeroko rozumiana siła staje się wyznacznikiem wartości postaci. Ci, którzy nie walczą, naturalnie zostają określani przez resztę jako wyrzutki. Choć, jak widzimy chociażby na przykładzie wyżej opisanych Cech, nie oznacza to, że Szczur będzie całkowicie zdany na łaskę innych. Nie jest to grupa zdziczałych ludzi – nadal mają swoją kulturę, mogą (choć w ograniczonym stopniu) podejmować interakcje z innymi osobami. Potrafią przetrwać, jednak wykorzystują do tego metody zupełnie obce reszcie społeczeństwa, przełamujące wszelkie wyznaczniki kultury bohaterów.

Mechanik przetrwania jest więcej. W tym samym dodatku czytamy chociażby o ekskluzywnych Sztuczkach, do których dostęp mają wyłącznie Szczury. Potrafią maskować wartościowe przedmioty w taki sposób, aby wydawały się śmieciami, zarażać paskudnymi chorobami czy zyskiwać nawet sławę wśród podobnych im osób. Jednak, co ważne, techniki te, o ile nie są związane z „naturalnymi” reakcjami organizmu postaci, są skuteczne jedynie przeciwko ludziom. Bestie, zwierzęta i maszyny (w odpowiedni dla każdej sposób) postrzegają Szczura na równi z innymi osobami (Szyma, Trzewiczek & Oracz 2004: 30).

Szczura można także porównać z inną Profesją – Szamanem. Czytamy bowiem, że sposób życia Szamana nie jest bardzo różny od tego reprezentowanego przez Szczury. Również chętnie korzysta z używek, rzadko ma dostęp do środków czystości. Jest marzycielem, wolnym duchem (Trzewiczek, Blacha, Oracz & Baryłka 2021: 66), jednak od Szczura odróżniają go dwie kwestie: majątek oraz wola przetrwania. Szaman zawsze ma jakiś cel, do którego dąży, do jego realizacji potrzebując konkretnych przedmiotów. Szczur takowego nie ma – dla niego jedyną wartością jest zachowanie życia.

W dodatku *Bohater*² oraz *Bohater*³ natrafiamy na kolejne fragmenty potwierdzające, iż „Szczur” jest przejawem kultury postapokaliptycznej. W podstawowej wersji rozgrywki bohaterowie pochodzą wyłącznie z Ameryki Północnej. Wraz z dodatkowymi zeszytami gracz otrzymuje większą swobodę w przygotowaniu tła dla swojej postaci. Możliwy jest wybór pochodzenia z Europy (Blacha, Oracz & Krupa 2006: 25). W tym wypadku również dopuszcza się wybranie Profesji Szczura, co sugeruje, że podobne struktury społeczne obecne są nie tylko w Stanach, lecz stanowią powszechny przejaw segregacji społecznej. Jedynym typem postaci, który nie może stać się Szczurem, jest Hibernatus – osoba zahibernowana przed wojną, przebudzona w realiach po wojnie atomowej. Te osoby, jakkolwiek zagubione w nowych okolicznościach, nadal posiadają plany, marzenia oraz umiejętności zdecydowanie odróżniające je od Szczurów (Blacha & Oracz 2004: 18). Jest to też dla

nich koncept zupełnie obcy. Znają ze swoich czasów bezdomnych i włóczęgów, jednak bycie Szczurem stanowi zupełnie nowy status społeczny, niedostępny dla Hibernatusa.

Nie zmienia to jednak faktu, iż w ramach rozwoju postaci gracz może zdecydować się na zmianę Profesji na Szczura, o czym poinformowano w podręczniku *Detroit* (Blacha, Ilukowicz, Oracz & Trzewiczek 2003: 248). Co prawda nie jest to opisane pod kątem mechaniki, jednak zrozumiałym jest, iż postać w grze RPG pod wpływem przygód i przemian może zdecydować się obrać inną ścieżkę. Zmiana Profesji z Gladiatora na Montera może być trudna, jednak „upadek” z dowolnej Profesji do Szczura wydaje się być całkowicie możliwy do zrealizowania i odegrania.

Najbardziej niespójny obraz Szczura względem rysu prezentowanego wyżej ukazuje się w przypadku postaci niegrywalnej reprezentującej społeczność Szczurów sugerowanej przez dodatek *Mistrz Gry*². Ze względu na wizualne umieszczenie opisu postaci w ramce, nie zaś w standardowej formule typograficznego rozłożenia tekstu w podręcznikach („prasowo” w dwóch kolumnach), sugeruje to przedstawienie technicznego aspektu świata, a więc obiektywną narrację NZFZ. Narrator przedstawia „Żywego Trupa” – Szczura, który z zewnątrz przypomina jedynie w pewnym stopniu podobnych jemu. Nosi zniszczone ubrania, jego ciało pokrywają liczne strupy i rany. Ciągłe nosi maskę przeciwgazową (Szyma, Oracz & Zaród 2007: 75), co z jednej strony również może świadczyć o pewnym wstydzie związanym z własnym wyglądem lub przynależnością do grupy społecznej. Niemniej w świecie postapokaliptycznym nie jest to przedmiot łatwo dostępny i tani, i sam ten fakt powinien już podważyć Profesję Żywego Trupa. Ponadto dysponuje on strzelbą (choć zardzewiałą; Szyma, Oracz & Zaród 2007: 75), co znowu odbiega znacznie od majątku Szczura opisywanego wyżej, tym bardziej zresztą, iż jest to broń, od której Szczury mają stronić.

Z uwagi na wygląd – ewidentnie trawiącą Trupa chorobę oraz sugestie, że przejawia problemy z komunikacją (zarówno przez noszoną maskę, jak i ze względu obrażenia) – prawdopodobnie mamy do czynienia nie ze Szczurem, który całe życie poświęcił się danemu trybowi życia, lecz raczej należy go odczytać właśnie jako osobę, która ze względu na (prawdopodobnie nieudane) przygody stała się Szczurem. Odpychający wygląd oraz trudności w relacjach społecznych z łatwością mogą w końcu doprowadzić do odrzucenia jednostki ze społeczeństwa. Najpewniej nie bez przyczyny NZFZ zaznacza, że Trup nie opuszcza swojego terenu i może najwyższej udzielić graczom informacji lub wesprzeć ich w obrębie określonej okolicy (Szyma, Oracz & Zaród 2007: 75).

Nazwa „Szczur” jest zdecydowanie przydomkiem o charakterze pejoratywnym. Przywołującym na myśl szkodniki, które w świecie postapokaliptycznym stały się jeszcze większym problemem. Jak czytamy w drugim zbiorku

opowiadań, zarówno szczury-zwierzęta, jak i Szczury stają się powszechnym obrazem zarówno w miastach, jak i w dziczy. Stąd też stałym działaniem jest eksterminacja obydwu. W osadach nie jest to jednak tak częste, gdyż mimo wszystko są oni mieszkańcami miast i często (choć nie zawsze) otrzymują takie same prawa i obowiązki jak pozostali ludzie. Poza nimi jednak zabijanie szczurów-zwierząt i Szczurów jest całkowicie normalne dla bohaterów (Szyma 2021: 69). Szczur-postać całkowicie traci wtedy swoją ochronę, która (również) jest efektem podtrzymywania zasad humanitarności wobec drugiego człowieka w mieście – kimkolwiek by on nie był.

Choć Szczury rozpoznawane są głównie tylko w swojej społeczności (względem pozostałych Profesji nie są w stanie uzyskać Reputacji; Baryłka, Blacha, Cichocki, Oracz, Trzewiczek, Nurglitch & Dembowski 2003: 32), *Suplement* przedstawia (ponownie w relacji NZFZ, wykorzystującego przy „niepewnych” elementach focalizację nieokreślonych postaci) Harry’ego Szczura, prezentowanego jako postać legendarną. Swoją rozpoznawalność zawdzięcza on właśnie zbliżeniu wyglądu do szczura-zwierzęcia. Zniekształcone nos i palce, małe oczy, rzadki zarost i dziwne, zoomorficzne zachowania utwierdzają inne postacie w postapokaliptycznym świecie o jego przynależności do tej Profesji. Co więcej, aparycja zdaje się w focalizacji FP tak sugestywna, iż pojawiają się plotki o chowanym przez Harry’ego ogonie, co mogłoby sugerować przynależność do nacji sharrash, o której będzie mowa dalej, lub (jak z resztą sugeruje NZFP) jest wynikiem eksperymentów Molocha – sieci świadomych maszyn skonfliktowanych z ludzkością. Harry wpasowuje się także o wiele lepiej w archetyp Szczura niż Żywy Trup. Jego specjalnością jest sztuka przetrwania (*survival*), potrafi łatwo uciec od niebezpieczeństw, choć z pewnością brakuje mu zdolności bojowych. Także spoglądając na statystyki jego umiejętności, widać niezwykle dużą różnicę między zdolnościami podlegającymi pod Percepcję i Spryt a tymi związanymi z Budową, Zręcznością czy Charakterem (Baryłka, Blacha, Cichocki, Oracz, Trzewiczek, Nurglitch & Dembowski 2003: 32), w związku z czym Harry’ego należy rozpatrywać jako specjalistę, a nie „szarego obywatela”. Te statystyki u Żywego Trupa były o wiele bardziej zrównoważone, z niewielką przewagą względem Charakteru (Szyma, Oracz & Zaród 2007: 75).

Co ciekawe, Harry Szczur pojawia się także w dodatku *Krew i Rdza*, gdzie jego wygląd diametralnie się różni. Staje się jednym z wielu szczurów: brodaty, ze szramą na twarzy i tylko jednym okiem. Jak się okazuje, ginie w trakcie jednej z przygód (Blacha, Oracz & Trzewiczek 2004: 86). Niemniej historia opowiedziana jest z perspektywy NPF, który nie znał wcześniej Harry’ego. Prawdopodobnie niespójność opisu stanowi zatem tylko wynik niewiedzy narratora-fokalizatora postaci, który zostaje być może okłamany przez jednego ze Szczurów.

Miano „Szczura” nadane człowiekowi z pewnością można nazwać sposobem segregacji społecznej stosowanej względem osób, które w odróżnieniu od (promowanego przez podręcznik i świat *Neuroshimy*) bohaterskiego życia, decydują się egzystować w spokoju. Ten jednak również ma swój koszt, ponieważ Szczur staje się wyrzutkiem odgradzonym wyraźnie od reszty ludzkości. Przez to Szczury adaptują się do życia w świecie po apokalipsie w zupełnie inny sposób niż pozostałe postaci.

Szczur – zwierzę

Wybór nazwy zwierzęcia do nadania przydomku nie powinien dziwić. Choć na kartach podręczników odnajdujemy różne pejoratywne określenia na Szczury (nadawane im przez nie same bądź przez osoby z zewnątrz) – robactwo, kundle, natrętne muchy itd. – „Szczur” jest terminem powszechnym w całych Stanach Zjednoczonych. Nie trzeba przekonywać, iż już samo zrównanie człowieka ze zwierzęciem ma w tym przypadku na celu jego upokorzenie, dehumanizowanie (Nijakowski 2018: 158-161). Przy tym kwestią znaczącą jest wybór gatunku zwierzęcia, do którego przyrównuje się postać – nie każda sytuacja będzie związana wyłącznie z dehumanizacją. Osoba nazwana lwem czy tygrysem budzi zdecydowanie pozytywne skojarzenia, przynajmniej w szeroko rozumianej kulturze Zachodu, mającej zastosowanie właśnie w *Neuroshimie*. Szczur natomiast jest zwierzęciem kojarzącym się przede wszystkim negatywnie – jako zwierzę brudne, roznoszące choroby, żyjące stadnie z resztek tego, co pozostawia po sobie rzekomo czysta kultura człowieka cywilizowanego (Nagy & Johnson 2013: loc. 168-721). Z pewnością łatwo porównać te cechy do sposobu życia Szczurów.

Zwrócić należy przy tym uwagę, iż to, że wybrano akurat to zwierzę śmieciowe (Rąbkowska 2016: 33-34), jest związane jednocześnie z kulturą współczesną gracza, jak i z kulturą świata *Neuroshimy*. Obecnie bowiem szczury postrzegane są właśnie jako gatunek odrzucony, mający silne konotacje z brakiem sterylności i rozkładem w kulturze i literaturze (Rąbkowska 2016: 33-36). Nie jest to jednak jedyne zwierzę, które niesie podobne konotacje – przywołując chociażby szeroko rozumiane robactwo lub gołębie. Te również spotykamy zazwyczaj w grupach, także budzą naszą odrazę i kojarzone są z odpadami. W świecie *Neuroshimy* jednak szczury-zwierzęta wyraźnie oddzielają się od gołębi czy robaków. Techniczne postrzegane są jako bestie, które rzeczywiście mogą stanowić zagrożenie dla człowieka – przede wszystkim przez ich szybki przyrost. Tego już w świecie *Neuroshimy* nie obserwujemy w przypadku gołębi, które odbierane są jako zwierzęta przyjazne (Blacha, Ilukowicz, Oracz & Trzewiczek 2003: 262), choć dzisiaj

w kulturze Zachodu także przypisuje im się miano „zwierzęcia śmieciowego” (Nagy & Johnson 2013: loc. 4370-4814).

Przyjrzyjmy się zatem bardziej szczegółowo, jakie cechy szczur ze świata postapokaliptycznego dzieli rzeczywiście ze Szczurem-postacią. W *Krwi i Rdzy II* czytamy, że szczury przed wojną traktowane były w bardziej humanitarny sposób – znęcanie się nad nimi nie było akceptowane (Szyma, Mojarczyk & Zaród 2011: 25). Przez realia wojny oraz postapokalipsy dochodzi do przeobrażenia miejsca szczura w życiu człowieka – staje się szkodnikiem bez przejawów jakichkolwiek wątpliwości ze strony narratorów. Szczury intensywnie się mnożą, stanowiąc nieodłączny element scenografii *Neuroshimy* (Szyma, Doraczyński, Fiema & Oracz 2008: 10, 13). Są jednocześnie jednym z najniżej usytuowanych gatunków wśród postapokaliptycznej fauny – stanowią pożywienie zarówno dla ludzi (Szyma, Oracz, Karbowski, Woźniczak & Majorczyk 2012: 35), jak i dla bestii (Szyma, Doraczyński, Fiema & Oracz 2008: 38). Stąd też, podobnie jak u Szczura, ich mechanizmy przetrwania opierają się przede wszystkim na przystosowaniu organizmu do zjadania wszystkiego – w tym produktów zepsutych – czy uodpornieniu na chemikalia (Trzewiczek, Blacha, Oracz & Baryłka 2021: 337).

Podobnie jak Szczury, aby przetrwać, wybierają przede wszystkim miejsca odosobnione, na przykład kanały. W odróżnieniu jednak od postaci ludzkiej nie będą biernie, gdy naruszy się ich dobytek lub przestrzeń życiową. Choć nie są potężnymi przeciwnikami, nadal mogą przejawiać agresywne zachowania. Nie bez przyczyny bowiem podręcznik główny (zarówno technicznie, wymieniając możliwe manewry szczura, ale także fabularnie, gdy NP opowiada o nich) przestrzega przed falą szczurów, która, choć może nie śmiertelna, jest zdecydowanie trudna do przepłoszenia (Trzewiczek, Blacha, Oracz & Baryłka 2021: 337). Ich obecność nie bez podstawy ma wywołać u bohaterów panikę, jak zaznacza Rafał Szyma w eseju *Podręcznik jako księga przygód* (24-26). Pod tym względem zatem Szczury wydają się jeszcze bardziej bezbronnie niż zwierzęta. Choć technicznie mogą korzystać z broni, postać odgrywająca Szczura powinna z tego zrezygnować, aby jej kreacja była spójna. Szczur-zwierzę również nie wybierze ataku jako pierwszej reakcji na spotykające go nieszczęścia (raczej będzie to ucieczka), jednak z pewnością nie będzie całkowicie bierny, gdy ma przewagę liczebną, o czym nie ma mowy w przypadku Szczurów.

Pojedynczy szczur nie jest jednak trudny do złapania, stąd też powszechnie w *Neuroshimie* używa się ich do urządzania wyścigów (Trzewiczek, Blacha, Oracz & Baryłka 2021: 292), jako pożywienia (Szyma, Mojarczyk & Zaród 2011: 40) lub zwierzątko domowego (Blacha & Oracz 2004: 118). Niemniej ze względu na zdolności przetrwania i samowystarczalność powstał także kult tego stworzenia, wyznawanego w „Świątyni Szczura, Pana Ubogich” (Trzewiczek, Blacha, Oracz & Baryłka 2021: 286). Trudno jest określić, na ile

związek szczura i Szczurów został zainicjowany przez tę grupę wyznaniową lub jest efektem zaistnienia kultu. Z pewnością jednak istnienie takiej grupy wyznaniowej utwierdza czytelnika podręcznika o nierozzerwalności konotacji szczura z ubogą częścią społeczeństwa. Potwierdza to między innymi narracja NP1FP1 jako autorytetu-przewodnika w podręczniku głównym.

Pojawiają się przy tym wyjątkowe szczury, które przez różnego rodzaju mutacje stają się bardziej agresywne i niebezpieczne. Jak opowiada NP1 w podręczniku głównym, większym zagrożeniem są myślące szczury oraz wielkie szczury. O ile siła tego drugiego wynika przede wszystkim z ogromnych rozmiarów (osiągają wielkość psa; Trzewiczek, Blacha, Oracz & Baryłka 2021: 337), tak myślące szczury stanowią ciekawą propozycję przeciwnika. Są to stworzenia, które niebezpieczne stają się w grupie – potrafią korzystać z narzędzi, noszą ubrania, czasem chodzą na dwóch nogach. Imitują kulturę ludzką na tyle, na ile są w stanie ją poznać swoim nadal ograniczonym intelektem. Niemniej przeciwnik, który, jak opisuje niedookreślony NPFP (jednak z pewnością nie NP1 – narracje rozdzielone są wizualnie różnymi kolorami tła tekstu), potrafi w sposób zorganizowany przeprowadzać akcje nie gorzej niż przeszkolone wojsko, a przy tym jest równie odporny, jak zwykły szczur, z pewnością stanowi poważne wyzwanie (Trzewiczek, Blacha, Oracz & Baryłka 2021: 338).

Innym gatunkiem agresywnego szczura są mrokoszczury. Jak opisuje je Mr. Johansen (NP3FP3), kolejny narrator-postać postawiony w roli autorytetu, stworzenia te są o wiele bardziej agresywne od zwykłego szczura (Szyma, Doraczyński, Fiema & Oracz 2008: 45). Polują na inne zwierzęta, są aktywne przede wszystkim w nocy, ich specjalną zdolnością jest naturalne wykrywanie terenów skażonych, dzięki czemu łatwiej im przetrwać w postapokaliptycznym świecie.

W *Łowcy Mutantów, Zabójcy Maszyn* nieokreślony NPFP przytacza historię spotkania inteligentnego szczura zwanego Gorgiaszem. Wydaje się on przejawiać zupełnie inny rodzaj inteligencji. Czytamy bowiem, że nie tylko korzysta z broni palnej i ubrań, ale handluje także z ludźmi, ma widoczne plany i aspiracje. Podobnie jak wielu bohaterów, walczy z Molochem (Aresiewicz & Szyma 2006: 94). O tym aspekcie inteligencji nie było mowy w przypadku żadnego z gatunków szczurów. Co więcej, nawet Szczury, choć mogą oczywiście wyrażać niechęć względem konkretnych ras lub grup, unikając konfliktu zdają się przejawiać mniejsze zdolności bojowe niż Gorgiasz. Historia o inteligentnym szczurze nie brzmi jednak tak wiarygodnie, jak opisane także w sposób mechaniczny pozostałe gatunki. Sam NPFP zwraca się do czytelnika, jakby odbiorca nie odczuwał opowieści jako wiarygodnej, choć sam zdecydowanie w tę opowieść wierzy.

Szczur – Sharrash

Na kartach *Neuroshimy* pojawiają się jednak istoty szczuropodobne zbliżone zachowaniem do Gorgiasza. Mowa tu o mieszkańcach tajemniczej miejscowości Sharrash. Według historii NP1FP1 było to niegdyś miasto przynależące do domeny człowieka, lecz teraz znane jest jako podziemne królestwo rasy przypominającej potomków zarówno ludzi, jak i szczurów (Trzewiczek, Blacha, Oracz & Baryłka 2021: 298-300). Narrator wskazuje, że mało o nich wiadomo – żyją w hermetycznych społecznościach, rzadko podejmując kontakt z ludźmi. Niemniej z pewnością nie są postrzegani jako zwierzęta; to istoty inteligentne, być może nawet przewyższającego w tym względzie człowieka. Chętnie handlują, przyjmując jako barter zwłaszcza elektronikę, skąd podejrzenie, że współpracują z Molochem. Wymiana ta zawsze odbywa się jednak z dystansu – sharrashowiec ogląda przedmiot i jeśli się decyduje go przyjąć, zostawia w tym samym miejscu coś w zamian. Okolice miasta są zaminowane, a mieszkańcy aktywnie bronią okolicy, wciągając nieuważnych przejezdnych w dziury lub otwierając do nich ogień. Stąd też ludzie są raczej nieufni względem mieszkańców Sharrash (Trzewiczek, Blacha, Oracz & Baryłka 2021: 298-300). Dokładnie taką sytuację opisuje z resztą opowiadanie *Trzeci kontakt* Pawła Królaka ze zbioru *Czerwone Oko* (2007: 28-29). NZFP4 (gdzie 4 oznacza Franka, jednego z bohaterów opowiadania) przedstawia humanoidalne, zakapturzone szczury jako przebiegłych handlarzy, gdy sam NP4FP4 mówi o nich dosłownie „szczury” (Królak 2007: 29-31). Choć potrafią mówić i wykazują kulturę podobną do ludzkiej, w perspektywie FP4 nadal są „brudnymi mutantami” (Królak 2007: 36). Tak jak Szczury, bywają zrównywani ze zwierzętami (Mochocki 2004: 22).

Problematycznym zarówno w tym opowiadaniu, jak i w wielu miejscach w podręcznikach jest określanie przedstawicieli Sharrash mianem szczurów. Nie są to bowiem te same stworzenia, co opisywane wcześniej. Traktowani są bardziej jako ludzie niż jako bestie – być może nawet z większym szacunkiem niżli Szczur. Podobnie bowiem jak ludzie zachowują kulturę i dumę (czego nie zawsze można powiedzieć o Szczurach), odrzucając mechanizmy przetrwania związane z upokorzeniem lub żerowaniem na szczątkach na rzecz współpracy i hermetyczności. Pod tym względem być może bardziej przypominają Szczury, które bezpiecznie czują się także przede wszystkim w grupie, a sławę i znajomości zyskują tylko wśród im podobnych (Szyma, Trzewiczek & Oracz 2010: 28-29). U obu wynika to także z wyglądu, sposobu życia i priorytetów.

Najwięcej o Sharrashu dowiadujemy się z poświęconego mu podręcznika *Zabić szczura*, skąd otrzymujemy informacje o największej przewadze sharrashowców – empatii. Zarówno w części mechanicznej, jak i w licznych fragmentach narracyjnych podkreśla się fakt, iż ze względu na dostęp do dóbr

kultury oraz pomoc ludzi chowających się w schronach, inteligentne szczury mogły pobierać nauki o technologiach i czasach dawnych. To zaś doprowadziło w zamkniętej społeczności do usprawnienia zdolności komunikacyjnych, dzięki którym Sharrash bezbłędnie rozpoznaje czyjeś intencje, a nawet myśli, nastawienie, emocje. Jest w stanie także wskazać, w którym miejscu w ograniczonej odległości znajduje się jakiś jego towarzysz (Mochocki 2004: 48-49). To przypomina już w znacznie większym stopniu inteligentne szczury opisywane wcześniej, z tą tylko różnicą, że mieszkańcy Sharrash mieli szansę rozwinąć swoje zdolności, gdy egzystujące na powierzchni zwierzęta już nie. Co więcej, rasa ta nadal blisko współpracuje z ludźmi. Na tyle, że w społeczności schronienia znajdują także istoty ludzkie, które z czasem coraz bardziej zachowują się jak mieszkańcy Sharrash. Nie zawsze zatem sharrashowiec będzie musiał mieć szczury pysk i długi, mięsisty ogon (Mochocki 2004: 50).

Przy tym w dodatku sugeruje się, że, inaczej niż w opowiadaniu, szczury z Sharrash rozumieją ludzką mowę, ale potrafią porozumiewać się jedynie niewerbalnie (Mochocki 2004: 22). Taka koncepcja sprawia, że czytelnik łatwiej zawiesza niewiarę. Przyznanie zdolności mowy istotom, których twarz jest ukształtowana w zupełnie inny sposób niż u człowieka, może sugerować także inną budowę aparatu mowy. Przez to wydaje się, że istoty szczuropodobne są mniej przystosowane do korzystania z języka ludzkiego. W podręczniku wskazuje się bowiem przede wszystkim na rozwinięciu pracy mózgu sharrashowców, nie zaś budowy ciała, która nadal pozostaje podobna do tej opisywanej u Gorgiasza (Mochocki 2004: 22).

To, co zbliża ich do Szczurów, z pewnością należy określić brakiem charakteru. Szczury, jak już wspomniano, porzucają wszystko, także dumę i aspiracje, na rzecz przetrwania. Podobnie czynią mieszkańcy Sharrash. Choć nie mają przywódcy, w reakcji na każde niebezpieczeństwo powstaje chmara myśli, w trakcie której wygrywa jedna, najbardziej logiczna lub najsilniejsza emocjonalnie, którą przyjmuje reszta stada, reagując zgodnie z nią (Mochocki 2004: 52). Większość mieszkańców w praktyce również zostaje pozbawiona woli, charakteru i możliwości samodzielnego podejmowania decyzji na rzecz przetrwania. Różnica jest jednak taka, iż sharrashowiec podejmie decyzję prowadzącą do odegnania zagrożenia siłą, gdy Szczur będzie próbował zagrożenie przeczekać.

Najważniejsza jednak różnica (*sensu stricto* techniczna) między sharrashowcem a Szczurem jest taka, że ten pierwszy rozpatrywany jest jako Pochodzenie, drugi zaś, jak wykazano wcześniej, jako Profesja. Oznacza to, że mieszkaniec Sharrash może wybrać dowolny zawód, gdy Szczur dowolne pochodzenie. Co też może doprowadzić do intrygującej sytuacji, w której sharrashowiec wybiera Profesję Szczur, czyli powinien być interpretowany jako wyrzutek ze społeczności determinowanej przede wszystkim przez

przynależność do tejże. To zaś, wbrew pozorom, wcale nie oznacza, że sharrashowiec staje się bardziej ludzki lub bliższy społeczności ludzkiej, nadal jest bowiem mutantem (Mochocki 2004: 48).

Porównanie

Mając zatem świadomość, jak różnym istotom przypisuje się miano „szczura”, należy wrócić do pytania początkowego – co je wyróżnia oraz co sprawia, że wszystkim im nadane jest to samo miano. Na pierwszą część odpowiedzi jest relatywnie łatwo. Oczywiście miano „szczura” przypisuje się istotom, które w jakiś sposób przypominają te zwierzęta z wyglądu lub zachowania. W przypadku szczurów-zwierząt jest to w świecie *Neuroshimy* zdecydowanie intuicyjne – w końcu postapokaliptyczne szczury, jakkolwiek usprawnione przez mutacje w różnych aspektach, nadal są potomkami znanych nam dzisiaj gryzoni. Przy tym należy zwrócić uwagę, w jaki sposób mutacje takie zmieniały te stworzenia, ponieważ w dużej mierze stały się one bardziej agresywne, przygotowane do walki o pożywienie i terytorium.

Podobne mechanizmy obserwujemy w przypadku obywateli Sharrash, którzy niezależnie od gatunku (humanoidalne szczury i ludzie przyjęci do społeczności) mogą rozwinąć zdolności empatyczne równe niemalże telepatii. Choć fizycznie są słabsi, umiejętność przetrwania w grupie, tak jak w przypadku „zwykłych” i zmutowanych szczurów, stanowi najsilniejsze narzędzie w przetrwaniu po apokalipsie. I właśnie ta zdolność do zależności od drugiej istocie ze swojej grupy zdaje się być także jedną z najważniejszych broni Szczurów. Mogą one bowiem polegać tylko na sobie samych lub na sobie podobnych, gdyż ze względu na oddzielenie od społeczeństwa nie mogą spodziewać się pomocy od pozostałych Profesji.

Niemniej Szczury nie wykształcają znacznych cech pomagających w przetrwaniu. Przystosowanie do trawienia zepsutego jedzenia lub odporność na choroby nie jest bowiem z pewnością mechanizmem pomocnym takim samym, jak wsparcie w obmyśleniu strategii kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu towarzyszy czy ostre pazury i zęby. Bycie Szczurem wydaje się raczej ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza dla gracza, który wybierze tę Profesję. Większość Cech sprawia bowiem, że postać odstaje znacznie od drużyny. Dopiero jej umiejętności mogą wpłynąć na wartość Szczura, który przede wszystkim sprawdza się jako szpieg (ze względu na ignorowanie go przez inne postacie).

Warto się przy tym zastanowić, czy w takim przypadku, inaczej niż u sharrashowców i szczurów-zwierząt, możliwa byłaby „rehabilitacja społeczna” Szczura. Wiemy bowiem, iż w większości nie noszą oni znamion, które przy odrobinie finansów i woli nie mogłyby zostać usunięte. Zewnętrznie nie

reprezentują cech zwierzęcych, a dopiero ich zachowanie, kojarzenie z brudem i gromadzeniem się z innymi Szczurami, doprowadza do segregacji społecznej. I skoro w dowolnym momencie można porzucić swoją Profesję, aby stać się Szczurem, to czy odwrotnie, porzucenie życia w ubóstwie, uzależnieniach i braku woli doprowadziłoby do wyboru innej Profesji? Żaden z podręczników nie wskazuje jasno takiej możliwości, aczkolwiek nie wydaje się ona nierealizowalna, choć technicznie w świecie po apokalipsie rzeczywiście może być to raczej nieosiągalne.

Należy bowiem pamiętać, że Szczurem zostaje się przede wszystkim w związku z upadkiem woli i moralności. Także i dzisiaj człowiek, który boryka się z uzależnieniami, brakiem sił, depresją czy innymi schorzeniami natury psychicznej samodzielnie nie jest w stanie pokonać przeciwności losu. Szczury są właśnie takimi chorymi osobami, które ze względu na brak dostępu do pomocy psychologicznej, brak wsparcia ze strony społeczeństwa faworyzującego brutalną walkę o przetrwanie nie mają nawet szansy na wyleczenie. W świecie, który staje nagle w obliczu wojny atomowej oraz wieloletnich starć z buntującymi się maszynami, nadal większą część społeczeństwa stanowią cywile. Niejednokrotnie są to osoby bez odpowiedniego przeszkolenia, wykonujące różne prace przed wybuchem konfliktu zbrojnego, a także ludzie, które już wcześniej cierpieli na choroby psychiczne. Społeczność Szczurów należałoby odczytać właśnie jako grupę, która decyduje się na życie w upokorzeniu nie dlatego, że chce (choć takie jednostki z pewnością także się znajdują). Wyrażenie woli prowadzenie takiego życia kojarzy się raczej z realizacją profesji Szamana, dążącego jednak do jakiegoś obranego przezeń celu.

Szczury w dużej mierze nie są w stanie zmienić samodzielnie tego stanu – Harry i Żywy Trup przez swój wygląd nie zostają dopuszczeni przez społeczeństwo do normalnego funkcjonowania. Sami też są świadomi swoich ułomności, w związku z czym podjęta przez nich decyzja jest w rzeczywistości presją i przymusem. Gorgiasz z kolei, który przecież był inteligentnym szczurem-zwierzęciem, mimo jasnej zwierzęcej fizjonomii, zostaje przyjęty do bohaterskiej społeczności przez swój charakter i wolę walki, jednak tej u Szczurów brak. Nie szukają bowiem w rzeczywistości przetrwania takiego, jak inni bohaterowie. U nich jest to raczej nostalgiczna pogoń za światem, którego już nie ma. Poszukiwanie rozwiązań problemów, których natura i waga dla Szczura stoi ponad przyziemnym jedzeniem czy majątkiem. Nie jest bowiem łatwym (a często staje się nawet niemożliwym) zadbanie o podstawowe potrzeby, gdy trawi nas niepewność, brak wiary w siebie i inne przytłaczające myśli. Nie powinno więc dziwić, że Szczury tak bardzo potrzebują narkotyków, w tym wspomnianego wcześniej Tornado.

Szczur jako reprezentant Profesji stoi zatem w wyraźnej antagonistycznej pozycji nie tylko względem innych bytów noszących nazwę „szczura”.

Reprezentuje unikalne podejście do życia, stojące w sprzeczności z faworyzowanymi postawami w świecie po wojnie, w którym nadal obowiązuje „prawo silniejszego”. Unikalność tę można rozpatrywać jednocześnie jako wymagającą dla gracza i piękną jako ideę poszukiwania (s)pokoju. Niemniej podstawą tego nie jest pacyfistyczna ideologia lub świadomie podejmowana postawa moralna. Szczur jest osobą zagubioną, poszukującą pomocy, której świat postapokaliptyczny fizycznie nie jest w stanie zapewnić obywatelom miast.

Źródła cytowań

- ARESIEWICZ, KONSTANTY, RAFAŁ SZYMA (2006), *Łowca Mutantów, Zabójca Maszyn*, Gliwice: Wydawnictwo Portal.
- BAL, MIEKE (2012), *Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji*, przekł. Ewy Kraskowskiej i Ewy Rajewskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- BARYŁKA, MARCIN, MARCIN BLACHA, JERZY CICHOCKI, MICHAŁ ORACZ, IGNACY TRZEWICZEK, NURGLITCH, PAWEŁ DEMBOWSKI (2003), *Suplement*, Gliwice: Wydawnictwo Portal.
- BLACHA, MARCIN, JĘDRZEJ W. ILUKOWICZ, MICHAŁ ORACZ, IGNACY TRZEWICZEK (2003), *Detroit*, Gliwice: Wydawnictwo Portal.
- BLACHA, MARCIN, MICHAŁ ORACZ (2004), *Bohater²*, Gliwice: Wydawnictwo Portal.
- BLACHA, MARCIN, MICHAŁ ORACZ, TOMASZ „MATRIX” KRUPA (2006), *Bohater³*, Gliwice: Wydawnictwo Portal.
- BLACHA, MARCIN, MICHAŁ ORACZ, IGNACY TRZEWICZEK (2004), *Krew i Rdza*, Gliwice: Wydawnictwo Portal.
- CIEŚLAK-SOKOŁOWSKI, TOMASZ (2017), 'Powroty do close reading we współczesnych lekturach literatury XX wieku', *Er(r)go. Teoria–Literatura–Kultura*: 1 (23), ss. 37-48.
- KRÓLAK, PAWEŁ (2007), 'Trzeci kontakt', w: Michał Oracz, Rafał Szyma (red.) *Czerwone oko. Antologia opowiadań postapokaliptycznych*, Gliwice: Wydawnictwo Portal, ss. 7-10.
- MOCHOCKI, MICHAŁ (2004), *Zabić szczura*, Gliwice: Wydawnictwo Portal.
- NAGY, KELSIE, PHILLIP DAVID JOHNSON II (red.) (2013), *Trash Animals. How we live with nature's filthy, feral, invasive, and unwanted species*, Minneapolis, London: University of Minnesota Press.
- NIJAKOWSKI, LECH M. (2018), *Świat po apokalipsie. Społeczeństwo w świetle postapokaliptycznych tekstów kultury popularnej*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
- ORACZ, MICHAŁ, RAFAŁ SZYMA (red.) (2007), *Czerwone oko. Antologia opowiadań postapokaliptycznych*, Gliwice: Wydawnictwo Portal.
- RĄBKOWSKA, EWELINA (2016), 'Śmieciowe zwierzęta (trash animals) i dzieci śmieci. Relacje dziecka i zwierzęcia w literaturze dla dzieci i młodzieży', w: Anna Mik, Patrycja Pokora (red.), *Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej*, Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ss. 31-51.
- SZYMA, RAFAŁ (red.) (2021), *Najlepsze teksty z magazynu „Gwiazdny Pirat”*, Knurów: Portal Games.

- SZYMA, RAFAŁ, BARTOSZ MOJARCZYK, MATEUSZ ZARÓD (2011), *Krew i Rdza II*, Knurów: Portal Games.
- SZYMA, RAFAŁ, MICHAŁ ORACZ, MATEUSZ ZARÓD (2007), *Mistrz Gry²*, Gliwice: Wydawnictwo Portal.
- SZYMA, RAFAŁ, IGNACY TRZEWICZEK, MICHAŁ ORACZ (2010), *Ruiny*, Gliwice: Wydawnictwo Portal.
- SZYMA, RAFAŁ, WOJCIECH DORACZYŃSKI (2011), *Nowy Jork*, Gliwice: Wydawnictwo Portal.
- SZYMA, RAFAŁ, WOJCIECH DORACZYŃSKI, ŁUKASZ FIEMA, MICHAŁ ORACZ (2008), *Bestiariusz: Bestie*, Gliwice: Wydawnictwo Portal.
- SZYMA, RAFAŁ, MICHAŁ ORACZ, MARCIN KARBOWSKI, KAROL WOŹNICZAK, BARTOSZ MAJORCZYK (2012), *Bohater Maxx*, Gliwice: Wydawnictwo Portal.
- TRZEWICZEK, IGNACY, MARCIN BLACHA, MICHAŁ ORACZ, MARCIN BARYŁKA (2021), *Neuroshima. Edycja Rok Molocha*, Knurów: Portal Games.